

Людмила ВАЛІЦЬКА

методист, викладач

Відокремлений структурний підрозділ

Кам'янець-Подільський фаховий коледж

НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИХ КОМАНД ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Повномасштабна війна суттєво трансформувала соціально-демографічну структуру українського суспільства та сформувала новий масштаб потреб у комплексній підтримці ветеранів. Йдеться не лише про фізичну реабілітацію осіб із травмами та інвалідністю, а й про психологічну стабілізацію, соціальну адаптацію, професійну реінтеграцію та відновлення їхнього людського капіталу. Така багатовимірність викликів зумовлює перехід від фрагментованих форм допомоги до інтегрованих моделей підтримки, де ключову роль відіграють мультидисциплінарні команди, що поєднують медичні, психологічні, соціальні, освітні та професійні компетентності. У цьому контексті дуальна освіта постає не просто педагогічною інновацією, а інституційним механізмом формування фахівців, здатних ефективно працювати у таких командах.

Сучасні підходи до реабілітації ветеранів ґрунтуються на біопсихосоціальной моделі здоров'я, відповідно до якої функціонування людини визначається взаємодією фізичних, психологічних та соціальних чинників. Відтак ефективна підтримка ветеранів потребує координації зусиль лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, соціальних працівників, педагогів, фахівців із професійної адаптації та кар'єрного консультування. Мультидисциплінарна команда виступає інституційною формою інтеграції цих компетентностей, забезпечуючи безперервність реабілітаційного маршруту ветерана – від гострої медичної допомоги до соціально-професійної реінтеграції [2].

Водночас ефективність таких команд визначається не лише наявністю фахівців різного профілю, а й рівнем міжпрофесійної взаємодії, спільного прийняття рішень, координації втручань і комунікації з ветераном та його родиною. Традиційні освітні моделі, побудовані на вузькопрофесійній підготовці, не забезпечують достатнього рівня міждисциплінарної взаємодії. Саме тому виникає потреба у нових освітніх підходах, здатних інтегрувати навчання та практику у реальному середовищі мультидисциплінарної взаємодії.

Дуальна освіта передбачає поєднання теоретичної підготовки в закладі освіти з систематичною практичною діяльністю на базі роботодавців або профільних установ. У навчально-реабілітаційному секторі такими партнерами виступають реабілітаційні центри, медичні заклади, ветеранські хаби, центри психосоціальної підтримки, служби зайнятості та громадські організації ветеранів.

На відміну від традиційних форм практики, дуальна модель забезпечує тривале занурення здобувачів освіти у реальні професійні процеси, що дозволяє

сформувати не лише професійні навички, а й компетентності міжпрофесійної взаємодії. Студенти беруть участь у роботі мультидисциплінарних команд, спостерігають координацію реабілітаційних втручань, долучаються до планування індивідуальних програм відновлення, опановують принципи травма-інформованого підходу та клієнтоорієнтованої комунікації.

Таким чином, дуальна освіта створює середовище професійної соціалізації, у якому майбутні фахівці засвоюють культуру міждисциплінарної співпраці та розуміння ролей інших спеціалістів у процесі підтримки ветеранів.

Формування мультидисциплінарних команд підтримки ветеранів потребує розвитку специфічного набору компетентностей, які виходять за межі традиційних професійних стандартів. До ключових належать:

- здатність до міжпрофесійної комунікації та координації дій;
- розуміння біопсихосоціальних аспектів травми та відновлення;
- навички травма-інформованої взаємодії;
- здатність працювати з сім'ями ветеранів та соціальним оточенням;
- компетентності соціально-професійної реінтеграції;
- етична чутливість і повага до гідності ветеранів.

Дуальна освіта забезпечує формування цих компетентностей через контекстне навчання, коли теоретичні знання відразу інтегруються у практичні ситуації. Це сприяє розвитку клінічного мислення, адаптивності, емоційної стійкості та командної взаємодії.

Ефективне функціонування дуальної освіти у підготовці фахівців для роботи з ветеранами можливе лише за умов формування партнерської екосистеми, що об'єднує освітні заклади, систему охорони здоров'я, соціальні служби, органи місцевого самоврядування та ветеранські організації [1]. Така взаємодія сприяє узгодженню освітніх програм із реальними потребами системи ветеранської підтримки, забезпечує доступ до клінічних баз практики та створює можливості працевлаштування випускників.

Важливим елементом цієї екосистеми є участь ветеранів у формуванні освітніх програм, що дозволяє враховувати їхній досвід, потреби та очікування. Це підвищує релевантність підготовки фахівців і формує емпатійно орієнтовану професійну культуру.

Розвиток дуальної освіти у підготовці мультидисциплінарних команд підтримки ветеранів має значний соціально-економічний потенціал. По-перше, він підвищує якість реабілітаційних послуг і скорочує тривалість соціальної дезадаптації ветеранів. По-друге, сприяє швидшій професійній реінтеграції, що зменшує фіскальне навантаження на систему соціального забезпечення та збільшує участь ветеранів у економічній діяльності. По-третє, формує новий сегмент ринку праці у сфері реабілітаційних та соціальних послуг, стимулюючи розвиток людського капіталу.

З позицій економічної ефективності дуальна модель може розглядатися як інвестиція у відновлення людського потенціалу країни, оскільки інтегрована підтримка ветеранів зменшує довгострокові витрати на охорону здоров'я, соціальну допомогу та безробіття.

Попри значний потенціал дуальної освіти, її впровадження супроводжується низкою викликів: недостатньою координацією між секторами, дефіцитом клінічних баз практики, нестачею підготовлених наставників, нормативними обмеженнями та фінансовими бар'єрами. Подолання цих проблем потребує вдосконалення нормативно-правового забезпечення дуальної освіти, розвитку системи підготовки наставників, фінансових стимулів для партнерських установ та цифровізації освітньо-практичної взаємодії.

Дуальна освіта виступає системоутворювальним механізмом формування мультидисциплінарних команд підтримки ветеранів війни, оскільки інтегрує теоретичну підготовку з практикою у реальному середовищі реабілітаційних та соціальних послуг. Вона сприяє розвитку міжпрофесійних компетентностей, формує культуру командної взаємодії та забезпечує готовність фахівців до роботи у складних біопсихосоціальних контекстах.

У стратегічній перспективі розвиток дуальної моделі підготовки фахівців навчально-реабілітаційного профілю може стати ключовим чинником відновлення людського капіталу ветеранів, зміцнення соціальної стійкості та формування інституційно інтегрованої системи ветеранської політики України.

Література:

1. Андрейченко А., Шикіна О., Кузнєцова О. Роль дуальної освіти у формуванні людського капіталу за умов війни. Економіка та суспільство. 2025. №74. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-128>.

2. Комих Н. Дуальна освіта в закладах із специфічними умовами навчання в умовах війни. Науковий вісник Дніпровського державного університету внутрішніх справ. 2024. Спец. випуск № 1 (132) «Права людини та правоохоронна діяльність в умовах воєнного стану». С. 227–231.